

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Озода Абдуллаев Алибек

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНЫ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

